

“Contrário à Natureza”: A Enxertia da Oliveira Brava em Romanos 11:17 à Luz da Tradição Judaica e da Agricultura Antiga

Autor: Jonas Evaristo de Souza Barbosa

Nota Metodológica

Este artigo adota uma abordagem histórico-crítica aliada à leitura contextual judaica do Segundo Templo, considerando que a exegese de Paulo em Romanos 11:17–24 deve ser interpretada tanto à luz da prática agrônômica do Mediterrâneo antigo quanto das normas haláchicas em vigor no judaísmo do período. A análise pressupõe o pano de fundo teológico e sociocultural do judaísmo helenístico e busca, ao mesmo tempo, respeitar a integridade da tradição rabínica e a inovação escatológica paulina. O artigo parte de uma leitura messiânica não supersessionista, reconhecendo em Paulo um discurso de inclusão e continuidade, não de substituição do povo judeu.

Rabino (Tradição Sefardita) | Doctor of Theology (Brazil/USA)

ORCID: 0009-0004-0185-4064

Afiliação: Societas Linguistica Europae / Queen’s College NY

Contato: barbosa.jonas@outlook.com.br

SUMÁRIO

1. Introdução	1
2. Exegese de Romanos 11:17–24	2
3. A prática da enxertia no mundo antigo	2
4. A tradição judaica e a proibição da mistura	3
5. Enxertia como metáfora de identidade	4
6. Diálogo com Fontes Judaicas e Manuscritos do Mar Morto...4	
7. Exclusivismo e Universalismo em Qumran e Paulo...4	
8. Implicações Hermenêuticas da Enxertia Paulina...5	
9. Conclusão	5
Referências Bibliográficas	6-7

RESUMO

Paulo utiliza a metáfora agrícola da enxertia para ilustrar a inclusão dos gentios no povo de Deus. Este artigo analisa criticamente a imagem usada, contrastando-a com a prática agrônômica conhecida no mundo greco-romano e com a legislação rabínica do período do Segundo Templo. Argumenta-se que o uso retórico da enxertia “contrária à natureza” subverte intencionalmente a expectativa tanto agrícola quanto haláchica, enfatizando a soberania divina na formação da comunidade messiânica.

Palavras-chave: Romanos 11; enxertia; oliveira; halachá; tradição judaica; gentios.

ABSTRACT

Paul uses the agricultural metaphor of grafting to illustrate the inclusion of the Gentiles into the people of God. This article critically analyzes the metaphor in contrast with known agronomic practices in the Greco-Roman world and rabbinic legislation from the Second Temple period. It argues that the rhetorical use of a “contrary to nature” grafting intentionally subverts both agricultural and halakhic expectations to highlight divine sovereignty in the formation of the messianic community.

Keywords: Romans 11; grafting; olive tree; halakhah; Jewish tradition; Gentiles.

1. Introdução

A carta aos Romanos, que é atribuída a Sha’ul haShaliach (Paulo), ocupa lugar central na teologia paulina por sua complexidade argumentativa. Nos capítulos 9 a 11, o autor trata da tensão entre a incredulidade parcial de Israel e a incorporação dos gentios no propósito divino. Em Romanos 11:17–24, ele recorre à metáfora da oliveira e da enxertia como recurso retórico para explicar as relações entre judeus e gentios na constituição do povo de Deus. Este artigo propõe uma investigação crítica dessa figura, examinando seus fundamentos no contexto histórico, técnico-agronômico e normativo judaico (haláquico), com o intuito de examinar a proposta paulina com as tradições rabínicas e práticas agrícolas da bacia do Mediterrâneo no período antigo.

2. Exegese de Romanos 11:17–24

O texto grego de Romanos 11:17 apresenta os seguintes termos-chave:

- "enkentrisō" (ἐγκεντρίζω): verbo técnico para "enxertar", usado especificamente na agricultura helenista para designar o processo de inserção de um ramo em um tronco.
- "agrielaios" (ἀγριέλαιος): "oliveira brava" ou silvestre, que representa a natureza não cultivada, indomada.
- "katalambanō" (καταλαμβάνω): "tomar parte", aqui usado no sentido de participar da seiva, da raiz e da promessa.
- "para physin" (παρὰ φύσιν): "contrário à natureza", expressão de peso filosófico, indicando uma violação da ordem natural percebida.

A imagem de um ramo de oliveira brava sendo enxertado numa oliveira cultivada é um elemento de tensão proposital. Agricultores da antiguidade greco-romana não enxertavam oliveira brava em tronco nobre; o contrário é que era comum, como veremos adiante. O

argumento de Paulo é teológico: o enxerto que vai "contra a natureza" é um ato soberano de Deus, que inclui os gentios (representados pela oliveira brava) na raiz santa (Israel e os patriarcas).

3. A prática da enxertia no mundo antigo

Autores como Columela (1995) registram que, ocasionalmente, ramos de oliveira brava podiam ser enxertados em troncos de oliveira cultivada quando estes estavam improdutivos: "Fit et aliquando ut oleae validissimae non ferant fructum; tunc terebraeatur et inseratur oleaster." Stephan Schulz (1792) relata práticas semelhantes na região de Jerusalém, onde se usavam ramos do Jordão para revitalizar troncos nobres. A finalidade era revitalizar o tronco nobre, não substituir sua natureza. [*Columela, De Re Rustica, Livro V.9. Trad. livre do latim. Cf. RIEHM, Eduard.*] [*SCHULZ, Stephan. Reisebeschreibung nach Palästina. Leipzig: Weygandschen Buchhandlung, 1792.*]

Portanto, a imagem de Paulo, embora não seja inteiramente inventada, é deliberadamente anormal do ponto de vista agrícola. Seu efeito é sublinhar a anormalidade do processo espiritual de inserção gentílica no povo da aliança.

4. A tradição judaica e a proibição da mistura

A Mishná, em *Kil'ayim* 1.7, é clara: "אין מרכיבין עץ בעץ" ("Não se enxerta uma árvore em outra de tipo diferente"). A Tosefta (*Kil.* 1.10) reitera que é proibido enxertar oliveiras em tamareiras: "אין מרכיבין זיתים על גבינים". No *Midrash Tehilim* 128, R. Yehoshua b. Levi interpreta o Salmo 128:3 como uma afirmação contra enxertias espúrias: "Assim como as oliveiras não são enxertadas umas nas outras, também teus filhos não serão misturados." [*MISHNÁ. Trad. e introd. Judá J. Chorny. São Paulo: Sefer, 2002.*] [*TOSEFTA. Kil'ayim 1.10. Edição eletrônica: Sefaria.org.*]

Na halachá, o enxerto entre espécies diferentes é considerado uma violação da ordem natural estabelecida por Deus (*kil'ayim*). Logo, a escolha de Paulo de usar essa imagem como positiva é intencionalmente provocativa: o que é proibido na lei natural (e na lei mosaica) é realizado por Deus para manifestar sua graça soberana.

5. Enxertia como metáfora de identidade e pertença

Filo de Alexandria (1981) também usa a imagem de um estrangeiro enxertado na comunidade israelita, exaltando o prosélito fiel e condenando o judeu apóstata: "o estrangeiro será colocado entre os bem-aventurados nos céus... mas o nascido de boa linhagem que violou a tradição será lançado às trevas". [*FILO DE ALEXANDRIA. Exsecrationes. In: WINSTON, David (org.). Philo of Alexandria. Nova York: Paulist Press, 1981.*]

O Talmude (Yevamot 63a) emprega a imagem de "afundar" (*lehabrich*) dois ramos gentílicos (Rute, Naámã) no tronco de Israel (Abraão), ao explicar Gênesis 12:3: "שני נטייעין נאה בך, רות המואביה ונעמה העמונית". [*TALMUDE BABILÔNICO. Yevamot 63a. Edição eletrônica: Sefaria.org.*]

Essa imagem não é enxertia técnica, mas uma aproximação simbólica que expressa a integração do estrangeiro no povo de Deus.

6. Diálogo com Fontes Judaicas e Manuscritos do Mar Morto

A imagem da oliveira também possui forte simbolismo em fontes judaicas anteriores ou contemporâneas a Paulo. Em Jeremias 11:16, Israel é descrito como uma "oliveira verde, formosa por seus frutos". O Targum desta passagem, embora pósterio, reforça essa associação com o povo eleito. No Midrash Rabá sobre Cântico dos Cânticos (1:15), a oliveira simboliza a perseverança e a pureza de Israel entre as nações.

Nos manuscritos de Qumran, há forte ênfase na separação entre os filhos da luz e os filhos das trevas, especialmente no Documento de Damasco (CD) e na Regra da Comunidade (1QS). Embora a linguagem de enxertia não seja explicitamente usada, a ideia de purificação genealógica e espiritual aparece na 1QS 5.20–6.1, onde membros impuros são excluídos da raiz da comunidade. Tal linguagem ressoa com o princípio da raiz santa e da exclusão/inclusão em Romanos 11.

Em 4QFlorilegium (4Q174), o messias é associado a uma "planta justa" (צמח צדק), uma metáfora que ecoa Isaías 11 e que se relaciona à raiz davídica. Esse vocabulário agrícola reforça a noção de que o crescimento do povo de Deus é orgânico, seletivo e escatológico. Ainda que Paulo subverta a técnica agrônômica, ele permanece inserido num imaginário que entende o povo de Deus como uma árvore viva, que deve ser podada, purificada e cultivada conforme a aliança.

O contraste entre a prática da comunidade de Qumran e a imagem paulina está em sua função: enquanto em Qumran a pureza é mantida por exclusão e rigidez normativa, em Paulo há uma inclusão paradoxal, um enxerto anômalo, que, longe de violar a aliança, a cumpre em sua forma plena pela graça.

7. Exclusivismo e Universalismo em Qumran e Paulo

A literatura de Qumran, como a Regra da Comunidade (1QS) e o Documento de Damasco (CD), pressupõe uma teologia do remanescente em que a comunidade eleita é rigidamente definida por normas de pureza, genealogia e adesão à Torá reinterpretada. A inclusão de gentios, ainda que ocasionalmente prevista, ocorre apenas nos termos estritos da conversão e sujeição à autoridade da Torá (cf. 1QSa 2.9–14).

Em contraste, Paulo articula uma teologia da graça que acolhe a enxertia de ramos “bravos” (ἄγριος) na raiz culta sem exigir a circuncisão nem a adoção completa da halachá. A linguagem de Romanos 11 marca um deslocamento: de uma identidade baseada em pureza étnica e ritual para uma identidade baseada em fé e fruto. Se em Qumran a pureza genealógica é condição de pertencimento, em Paulo, o paradoxo da graça é que “o que não era povo” torna-se parte essencial da aliança (cf. Os 2:23, citado em Rm 9:25).

8. Implicações Hermenêuticas da Enxertia Paulina

8.1. Crítica e Diálogo com Autores Contemporâneos

A imagem da oliveira tem sido objeto de leituras divergentes na teologia cristã moderna. James D. G. Dunn (1988), em seu comentário sobre Romanos, argumenta que Paulo enfatiza a continuidade da promessa abraâmica mesmo na inclusão dos gentios, e que a imagem do enxerto serve para evitar um rompimento definitivo com Israel. Para Dunn, o enxerto "contra a natureza" é uma metáfora da misericórdia, mas jamais da substituição. Ele afirma que o gentio não assume o lugar do judeu, mas é integrado num espaço já existente e consagrado pela aliança.

N. T. Wright (2013), por outro lado, lê a imagem da oliveira dentro de um arcabouço escatológico mais amplo. Para ele, Paulo retoma a narrativa do exílio e do retorno, e a enxertia simboliza a reintegração das nações à família de Abraão, não por mérito étnico, mas por participação na fidelidade messiânica. Wright rejeita interpretações supersessionistas, insistindo que o plano de Deus para Israel permanece, e que a Igreja gentílica deve se ver como hospede da raiz, não como seu sucessor.

O presente artigo concorda com ambos os autores na denúncia de leituras que anulam Israel como sujeito da promessa. Entretanto, vai além ao enfatizar que a tensão entre enxertia e halachá é usada por Paulo não apenas para inclusão, mas para desestabilizar sistemas identitários rígidos, tanto judaicos quanto gentílicos. Aqui, o enxerto não é apenas uma imagem agrícola: é uma figura de subversão escatológica, pela qual Deus redefine os termos da pertença e da herança.

O uso paulino da metáfora da oliveira foi, historicamente, distorcido em leituras supersessionistas. A interpretação de que a Igreja substituiu Israel, sendo agora a única portadora das promessas, ignora que o próprio Paulo afirma: “não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti” (Rm 11:18). O enxerto não substitui o tronco, ele depende dele.

Além disso, o alerta contra a arrogância (Rm 11:20–21) é dirigido diretamente aos gentios enxertados, indicando que sua permanência na árvore depende de frutos e humildade. Em outras palavras, a eleição não é irrevogável para o indivíduo, ainda que o seja para o povo (Rm 11:29).

A metáfora, portanto, deve ser lida como um apelo à unidade escatológica e não como um argumento para anular a identidade judaica. Como mostram as fontes judaicas analisadas, Paulo opera dentro do horizonte interpretativo de Israel, mas propõe uma inclusão escandalosa, onde o impuro pode ser tornado puro não pela halachá, mas pela fé no Messias.

9. Conclusão

Paulo emprega a imagem da enxertia não como descrição fiel da agronomia judaica ou da halachá, mas como uma ferramenta retórica e teológica. A inserção dos gentios no povo de Deus é paradoxal, contrária à natureza e à norma, mas realizada pela graça divina. Ao usar uma imagem que, na tradição judaica, seria vista como proibida ou absurda, Paulo evidencia a magnitude da intervenção divina.

Referências Bibliográficas (ABNT)

BÍBLIA. Almeida Revista e Atualizada (ARA). Sociedade Bíblica do Brasil, 1993.

COLUNELA. De Re Rustica. Livro V.9. Trad. livre do latim. In: RIEHM, Eduard. Handwörterbuch des biblischen Altertums. Bielefeld: Velhagen & Klasing, 1884.

FILO DE ALEXANDRIA. Exsecrationes. In: WINSTON, David (org.). Philo of Alexandria: The Contemplative Life, the Giants, and Selections. Nova York: Paulist Press, 1981.

MISHNÁ. Tradução e introdução de Judá J. Chorny. São Paulo: Sefer, 2002.

NEUSNER, Jacob. Judaism When Christianity Began: A Survey of Belief and Practice. Louisville: Westminster John Knox Press, 2002.

SANDERS, E. P. Paul and Palestinian Judaism: A Comparison of Patterns of Religion. Philadelphia: Fortress Press, 1977.

SCHULZ, Stephan. Reisebeschreibung nach Palästina. Leipzig: Weygandschen Buchhandlung, 1792.

TALMUDE BABILÔNICO. Yevamot 63a. Edição eletrônica: Sefaria.org.

TOSEFTA. Kil'ayim 1.10. Edição eletrônica: Sefaria.org.

WINER, Georg Benedikt. Biblisches Reallexikon. Leipzig: Vogel, 1820.

WRIGHT, N. T. Paul and the Faithfulness of God. Minneapolis: Fortress Press, 2013.

DUNN, James D. G. Romans 9–16. Word Biblical Commentary, vol. 38B. Dallas: Word Books, 1988.

4Q174 (Florilegium). In: MARTÍNEZ, Florentino García; TIGCHELAAR, Eibert J. C. The Dead Sea Scrolls Study Edition. Leiden: Brill, 1997–1998.

1QS (Regra da Comunidade); 1QSa (Regra da Congregação); CD (Documento de Damasco). In: GARCÍA MARTÍNEZ, Florentino. Textos de Qumrán. São Paulo: Loyola, 1996.